

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

КОШЕЛЕВА Антонина Фёдоровна

Кандидат педагогических наук, доцент

Кафедры «Педагогика. Психология»

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКИХ
ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА**

Иктибос келтириш учун (for citation, для цитирования): КОШЕЛЕВА А.Ф.

Использование инновационных педагогических технологий в образовательном процессе творческих вузов Узбекистана // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 6-9.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7548648>

АННОТАЦИЯ

В статье излагаются инновационные способы обучения студентов, осуществляемые посредством современных педагогических технологий. Дан перечень наиболее оптимальных механизмов развития, обеспечивающих реализацию инноваций.

Ключевые слова: высшее образование, оптимальная инновация, педагогическая технология, творческий ВУЗ, профессиональная подготовка, образовательные стандарты, духовное развитие, интеллектуальная деятельность.

ANNOTATION

The paper outlines innovative ways of teaching students through modern pedagogical technologies. The list of the most optimal development mechanisms, which provide the implementation of innovations, is given.

Key words: higher education, optimum innovation, pedagogical technology, creative university, professional training, educational standards, spiritual development, intellectual activity.

АННОТАЦИЯ

Мақолада талабаларни замонавий педагогик технологиялар орқали ўқитишнинг инновацион усуллари ёритилган. Инновацияларни амалга оширишни таъминлайдиган энг мақбул ривожланиш механизмлари рўйхати келтирилган.

Калит сўзлар: олий таълим, оптимал инновация, педагогик технология, ижодий университет, касбий тайёргарлик, таълим стандартлари, маънавий ривожланиш, интеллектуал фаолият.

Современный образовательный процесс Узбекистана отличается многогранностью инновационных подходов, появившихся в Республике за годы независимости, он отличается поиском необходимых методов и средств обучения, позитивно обеспечивающих эти подходы в соответствии с реалиями времени и дидактическими возможностями образования. Признание этого фактора обосновывает необходимость проведения научно-исследовательской и методической работы по выявлению наиболее эффективных и рациональных способов построения учебно-воспитательного процесса в ходе подготовки специалистов новой формации во всех сферах, в том числе и в творческих ВУЗах.

В стране были приняты действенные меры по коренному совершенствованию системы и значительному укреплению материально-технической базы Академии наук Узбекистана, восстановлена деятельность ряда научно-исследовательских институтов и центров в ее составе.

Весь комплекс этой последовательной работы направлен на достижение одной цели – Узбекистан должен стать конкурентоспособным на мировой арене в области науки, интеллектуального потенциала, современных кадров, высоких технологий.

Усилия ученых, передовых педагогов направлены на позитивные изменения во всех образовательных сферах, что в определенной мере может послужить оптимальной реализации задач, определенных в указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года №УП- 4947, постановлении «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года № ПП-2909, постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан» от 26 августа 2018 года № ПП-3920 и в других нормативно – правовых актах.

Президент Республики Узбекистана подчеркнул: «...наладим широкомасштабную работу по подготовке и повышению квалификации кадров по востребованным в нашей стране специальностям. Говоря об этом, надо признать, что вопрос воспитания всесторонне развитых личностей, достойных продолжать дело наших великих предков, является для нас очень актуальным». [1, с.60] А для решения этой важной проблемы нельзя обойтись без инновационных подходов, основанных на последних достижениях науки, образовательных технологиях и методологических изысканиях.

Как справедливо отметил Президент Республики Узбекистана: «Сегодня мы переходим на путь инновационного развития, направленного на коренное улучшение всех сфер жизни государства и общества. И это закономерно. Ведь кто выигрывает в нынешнем стремительно развивающемся мире? Только то государство, которое опирается на новую мысль, новую идею, инновацию.» [1, с.16] Эта сложная задача заставляет нас, причастных к образовательной сфере, искать новые, прежде не применяемые в этой области, подходы, формы, методы, словом, всё, что относится к сфере инноваций.

По точному определению Президент Республики Узбекистана: «Инновация – значит будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше великое будущее, то должны делать это, прежде всего на основе инновационных идей, инновационного подхода.» [1, с.16]

КОШЕЛЕВА А.Ф. *Использование инновационных педагогических технологий в образовательном процессе творческих вузов Узбекистана*

Само понятие «инновация» (innovation) впервые появилось в научных исследованиях XIX века, но стало применяться лишь в начале XX, в трудах австрийского экономиста Й. Шумпетера.

Инновации, являясь базовым элементом развития образования выражаются «в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и качества. Инициативы возникают в ходе естественной эволюции сферы обр. в поиске более перспективных форм и средств педагогической деятельности, опробовании новых методик и приемов обучения». [3, с.189]

При использовании инноваций инициативы закрепляются при обмене и распространении опыта, в формировании разнообразных объединений педагогов, в среде которых происходит отбор и становление групп инициаторов и новаторов, разрабатывающих различные педагогические, психологические и социокультурные идеи нового образовательного пространства.

В образовательной системе должны быть предусмотрены определенные механизмы развития, обеспечивающие реализацию инноваций:

- обеспечение социокультурных и материально - экономических условий для создания и внедрения нововведений;
- оказание всесторонней поддержки инновационных образовательных систем и поиск путей реализации их в образовательном процессе;
- взаимодействие различных перспективных инновационных систем обучения с реально существующими образовательными системами и постепенный переход инноваций в действующую образовательную систему;
- создание условий, обеспечивающих интерес к психолога – педагогическим инициативам, и как результат - создание истинно творческой атмосферы в образовательных учреждениях.

Данные механизмы предназначены для оптимальной реализации различных нововведений, которые имеют свой жизненный цикл и функционируют в так называемых ядрах.

Как правило, ядро любой педагогической инновации не остается постоянным, с течением времени меняются интенсивность, объем и другие параметры инновации. Это происходит по причине массового внедрения новшества либо потери его актуальности.

Система обучения И.П. Подласого в свое время была инновационная, но на современном этапе ее элементы проникли в массовую практику и тем самым перестали быть новшествами. [4,с.182] В подобных случаях нововведение может переходить из радикального состояния в состояние модификации, незначительных усовершенствований. В любом случае жизненный цикл нововведений ограничен временными рамками.

В то же время имеются педагогические новшества, которые были радикальными на уровне идеи или концепции. Когда возникают условия и возможности для их внедрения в массовую практику, такие новшества получают свое развитие, переводятся на новый уровень, возникает своеобразный педагогический ренессанс.

Многие вспоминают Сократовские беседы с постановкой цепочки логических вопросов при использовании проблемного обучения. И это закономерное явление для науки. Необходимы условия и общественные потребности для того, чтобы конкретная педагогическая инновация получила массовое развитие и воплощение.

Инновационные процессы проходят определенные циклы в своем развитии:

1 – становления, для которого характерны осмысление и переоценка опыта, поиск новых идей, появление и распространение в сообществах (в педагогической, научной, родительской, управленческой среде) нового понимания ценностей образования, создание первоначальных проектов и моделирование экспериментальных систем;

2 – активного формирования, включающего целенаправленное практическое моделирование действующих образовательных проектов, принятие и поддержку ценностей нового мышления и опыта, распространение новых культурной сред образования, создание новых сообществ, ориентированных на совместное развитие образование;

3 – трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение инновационных форм деятельности, их широкое распространение и использование в том или ином виде (при их естественном «размазывании» и «загрязнении») в образовательных институтах, системные изменения в образовательном пространстве, проявление готовности педагогов и администраторов участвовать в реализации новшеств и, как результат, начало нового цикла осмысления и переоценки возникшего опыта (в том числе и негативного) реализации инноваций.

Таким образом, в ходе указанных процессов формируется инновационный потенциал образовательных систем: их способность к саморазвитию, разнообразие культурно-образовательных сред и условий для саморазвития личности, разнообразие типов образовательных институций в сообществах, их многообразные и развитые коммуникативные связи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ш.М. Мирзиеев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 22.12.2017г. С.16
2. Э.А.Сейтхалилов, М.Тожиев «Педагогические технологии: опыт практического применения и системно-содержательного анализа.» Тафаккур Бостони. Тошкент, 2012. С. 232-233
3. Э.А.Сейтхалилов, Б. Х Рахимов, И. У Маджидов «Педагогический словарь-справочник, Издание 2-е, переработанное и дополненное, Т.2011 с.189
4. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый - М.: ВЛАДОС-пресс, 2004., с.182.